

The Role of Education and Training in the Development of Soft Skills

Viktor Kuzmin ^{1*} • Olesia Chepets ²

¹ National University “Zaporizhzhia Polytechnic” (Ukraine). PhD (Sociology), Associate Professor. Associate Professor at the Department of Psychology.

² National University “Zaporizhzhia Polytechnic” (Ukraine). Master’s student at the Department of Psychology.

* *Corresponding author*, e-mail: kuzmin2v@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

23 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024

by authors

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.13974684)

[zenodo.13974684](https://doi.org/10.5281/zenodo.13974684)

Citation in APA style

ABSTRACT

Training provides a practical foundation for developing skills such as leadership, communication, teamwork, and time management. It offers employees the opportunity to interact in conditions close to real work situations, which contributes to a deeper understanding of the material and improves work performance. Innovative learning methods such as coaching, mentoring, role-playing games, and online courses make the learning process more effective and adaptive to the needs of the modern business environment. The types of soft skills training, the short-term and long-term benefits they provide to both employees and organizations, innovative approaches to soft skills training and development, and the challenges companies may face when implementing soft skills development programs are discussed.

Key words:

soft skills, training, team, participants

Kuzmin, V., & Chepets, O. (2024). The role of education and training in the development of soft skills. *2024 3rd International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 31tts1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13974684>

Роль навчання та тренінгів у розвитку soft skills

Віктор Кузьмін ^{1*} • Олеся Чепець ²

¹ Національний університет «Запорізька політехніка» (Україна). Кандидат соціологічних наук, доцент. Доцент кафедри «Психологія».

² Національний університет «Запорізька політехніка» (Україна). Студентка магістратури кафедри «Психологія».

* *Автор-кореспондент*, e-mail: kuzmin2v@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

23 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право

© 2024 авторів

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.13974684)

[zenodo.13974684](https://doi.org/10.5281/zenodo.13974684)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Тренінги забезпечують практичну основу для розвитку навичок, таких як лідерство, комунікація, робота в команді та управління часом. Вони надають можливість працівникам взаємодіяти в умовах, наближених до реальних робочих ситуацій, що сприяє глибокому засвоєнню матеріалу та підвищенню результативності роботи. Інноваційні методи навчання, такі як коучинг, менторство, рольові ігри та онлайн-курси, роблять процес навчання більш ефективним і адаптивним до потреб сучасного бізнес-середовища. Розглянуто типи тренінгів з розвитку soft skills, короткострокові і довгострокові переваги, які вони надають як працівникам, так і організаціям, інноваційні підходи до навчання та розвитку soft skills, виклики, з якими можуть зіткнутися компанії під час впровадження програм розвитку м'яких навичок.

Ключові слова:

soft skills, тренінги, команда, учасники

Кузьмін В., Чепець О. Роль навчання та тренінгів у розвитку soft skills. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 31tts1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13974684>

Introduction / Вступ

В умовах динамічних змін на ринку праці роботодавці все більше орієнтуються на працівників, які не лише володіють фаховими знаннями, але й мають розвинені soft skills (м'які навички), які дозволяють їм бути більш гнучкими, адаптивними та ефективними у складних і мінливих умовах. Інвестиції у розвиток soft skills не лише підвищують конкурентоспроможність працівників, але й сприяють загальному покращенню корпоративної культури, що впливає на досягнення високих бізнес-результатів. В умовах цифрової трансформації та віддаленої роботи значення soft skills стає критичним, оскільки брак таких навичок призводить до конфліктів, стресу, порушення комунікації, зниження ефективності командної роботи.

Метою дослідження є обґрунтування ролі навчання та тренінгів у розвитку soft skills.

Results / Результати

М'які навички охоплюють широкий спектр компетенцій, таких як комунікація, робота в команді, лідерство, вирішення конфліктів, адаптивність, емоційний інтелект, критичне мислення та управління часом. Розвиток soft skills через навчання дозволяє працівникам краще адаптуватися до вимог сучасного ринку праці та підвищити свою конкурентоспроможність. Ефективним методом розвитку soft skills є тренінги, оскільки вони дають можливість не лише засвоїти теоретичні знання, але й відразу застосувати їх на практиці. Тренінги створюють умови для взаємодії, що дозволяє учасникам вчитися один у одного та отримувати корисний зворотний зв'язок (Drozdova, & Dubinina, 2020, p. 43).

У таблиці 1 наведені основні типи тренінгів з розвитку soft skills.

Таблиця 1. Типи тренінгів з розвитку soft skills

Тип тренінгу	Зміст
Командні тренінги	Розвивають в учасників навички співпраці, командної роботи, обміну ідеями та спільного прийняття рішень. Спрямовані на зміцнення духу колективізму, що позитивно впливає на ефективність команди.
Лідерські тренінги	Розвивають управлінські та лідерські якості, готують майбутніх керівників, здатних мотивувати колег, успішно керувати командами, приймати ефективні рішення, делегувати повноваження та вирішувати складні ситуації.
Тренінги з розвитку емоційного інтелекту	Допомагають учасникам краще зрозуміти свою реакцію на стресові ситуації та працювати над створенням позитивних відносин на робочому місці.
Тренінги з комунікацій	Допомагають учасникам навчитися чітко і зрозуміло передавати інформацію, вести переговори, розв'язувати конфліктні ситуації.
Тренінги з управління часом	Вчать учасників правильно планувати свій робочий день, визначати пріоритети, підвищувати продуктивність.

Джерело: розроблено авторами.

Тренінги з розвитку soft skills надають як працівникам, так і організаціям низку переваг:

Зміцнення командної роботи. Працівники, які пройшли тренінги, краще розуміють своїх колег, ефективніше співпрацюють та створюють у колективі сприятливу атмосферу. Це призводить до підвищення продуктивності праці та досягнення спільних цілей.

Покращення комунікації. Розвиток комунікативних навичок допомагає працівникам передавати інформацію більш чітко та зрозуміло, що знижує ризик виникнення конфліктів і непорозумінь на робочому місці.

Підвищення лояльності працівників. Інвестиції компанії в розвиток своїх співробітників формує позитивний імідж компанії як роботодавця, який цінує розвиток і професійне зростання своїх працівників.

Розвиток лідерського потенціалу. Тренінги сприяють розвитку у співробітників управлінських навичок та допомагають вибудовувати стратегії, спрямовані на довгостроковий успіх.

Адаптивність до змін. Працівники, які пройшли тренінги, можуть швидше адаптуватися до нових викликів і успішно виконувати свої обов'язки навіть в умовах постійних змін на ринку праці (Holovin, 2019).

Сучасні компанії активно впроваджують інноваційні підходи до навчання та розвитку soft skills. Розглянемо основні з них.

Онлайн-курси та вебінари дозволяють працівникам навчатися в зручний час і з будь-якого місця, що особливо актуально для віддаленої роботи. Онлайн-навчання є гнучким і часто включає інтерактивні елементи, які допомагають учасникам засвоїти нові навички.

Гейміфікація навчального процесу передбачає використання ігрових елементів, що робить процес навчання більш цікавим та сприяє активній взаємодії учасників.

У менторських програмах більш досвідчені співробітники надають підтримку новачкам або тим, хто прагне покращити свої професійні та особисті навички. Це дозволяє працівникам отримати цінний зворотний зв'язок, працювати над своїми слабкими сторонами та вдосконалювати вміння безпосередньо у робочих ситуаціях.

Коучинг зосереджений на підтримці співробітників у досягненні цілей, розвитку особистих і професійних компетенцій, навичок лідерства, комунікації, вирішенні конфліктів та управлінні емоціями.

Рольові ігри та симуляції дають можливість працівникам практикувати навички в умовах, максимально наближених до реальних робочих ситуацій, опрацьовувати різні сценарії поведінки, оволодівати комунікаційними та лідерськими навичками, а також вчитися вирішувати конфлікти (Makhnachova, & Midliar, 2017, p. 380).

Інтерактивні воркшопи сприяють обміну досвідом між учасниками, а також дозволяють їм поглиблювати свої знання та навички у певній сфері.

Інвестиції у розвиток soft skills мають як короткострокові, так і довгострокові переваги для компаній. У короткостроковій перспективі такі інвестиції дозволяють швидко підвищити продуктивність праці, мотивацію працівників та поліпшити комунікацію в команді.

У довгостроковій перспективі розвиток soft skills дає ще більші переваги:

- компанії отримують лідерів, які можуть ефективно вирішувати проблеми та формувати довгострокову стратегію компанії (Koval, 2015);
- зростає інноваційний потенціал організації, оскільки працівники з розвиненими soft skills краще реагують на виклики, більш відкриті до нових ідей і змін та активно шукають можливості для розвитку бізнесу;
- формується корпоративна культура, яка підкреслює важливість співпраці, взаємоповаги, довіри та комунікації;
- компанії здобувають позитивну репутацію на ринку праці, що приваблює талановитих кандидатів і знижує плинність кадрів;
- інвестиції у навчання працівників та розвиток їхніх soft skills в кінцевому підсумку допомагають компанії досягати стратегічних цілей і покращувати фінансові показники.

Під час впровадження програм розвитку м'яких навичок компанії можуть зіткнутися з викликами, зокрема із складністю вимірювання успішності навчання та опором, який чинять деякі працівники розвитку нових навичок. Незважаючи на можливі виклики, інвестиції у розвиток soft skills формують основу для успішної взаємодії між працівниками, підвищують ефективність роботи та зміцнюють загальну конкурентоспроможність організації на ринку.

Conclusions / Висновки

Тренінги забезпечують практичну основу для розвитку навичок, таких як лідерство, комунікація, робота в команді та управління часом. Вони надають можливість працівникам взаємодіяти в умовах, наближених до реальних робочих ситуацій, що сприяє глибокому засвоєнню матеріалу та покращенню результативності. Інноваційні методи навчання, такі як

коучинг, менторство, рольові ігри та онлайн-курси, роблять процес навчання більш ефективним і адаптивним до потреб сучасного бізнес-середовища.

References

- Holovin, M. M. (2019). *Miaki navychky v profesiinii diialnosti: teoriia i praktyka* [Soft skills in professional activity: theory and practice]. Pedahohichna presa (in Ukrainian).
- Drozdova, Yu., & Dubinina, O. (2020). Kontseptualni pidkhody do vyznachennia «soft skills» u suchasnykh osvitynikh i profesiinykh modeliakh [Conceptual approaches to the definition of "soft skills" in modern educational and professional models]. *Zbirnyk tez dopovidei mizhvuzivskoho naukovo-metodychnoho seminaru "Soft skills – nevid'iemni aspekty formuvannia konkurentospromozhnosti studentiv u XXI stolitti"* (pp. 31–34). Kyiv: KNTEU (in Ukrainian).
- Koval, K. (2015). Rozvytok «Soft skills» u studentiv – odyz z vazhlyvykh chynnykiv pratsevlashtuvannia [The development of "soft skills" among students is one of the important factors of employment]. *Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu*, (2), 162-167 (in Ukrainian).
- Makhnachova, N. M., & Midliar, A. K. (2017). «Soft-skills» kerivnyka pidpriemstva [“Soft-skills” of the head of the enterprise]. *Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky*, (17), 380-383 (in Ukrainian).